

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ – РЕЗУЛЬТАТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Терехова Ольга Евгеньевна

payziyeva@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111626>

Творчество, безусловно, является неотъемлемой частью жизни человечества. Но, несомненно, творчество природы значительно превосходит творчество человека как в формах, так и в проявлениях. Хотя эти два вида творчества отделены друг от друга, суть у них одна. И если вы сравните механизмы, созданные человеком, и живые организмы, созданные природой, вы увидите много общего в принципах функционирования тех и других.

Любые проявления природного художественного творчества всегда откликаются в душе. Даже если поначалу что-то кажется странным и вычурным, при более детальном анализе можно разглядеть невероятное, продуманное до мельчайших деталей переплетение эстетичности и функциональности, что в конечном итоге и составляет общие критерии восприятия творчества как природного, так и человеческого.

Природа совершенна, любое ее создание — венец творчества. Вывод напрашивается сам собой: красота и целесообразность — вот главные критерии ее творений, а значит, каждая жизнь — творчество. Научить ребенка видеть красоту в природе, в жизни человека, в отношениях — вот главная задача взрослого.

Осознание необходимости в творчески мыслящих людях возникла еще в XX в., что было связано с резким качественным скачком в сфере науки и техники, — появилась острая необходимость в кадрах, которые способны творчески осмысливать и решать все более сложные задачи.

Современная психология отмечает, что творческий процесс включает в себя следующие этапы:

- наличие объекта для творчества осмысления;
- постановка предварительных способов действий — путей решения проблемы с помощью личного и общественного специализированного опыта;
- проведение экспериментов и наблюдения для установления выводов и гипотез;
- отображение возникших идей в логических, образных, предметных структурах;
- проверка рентабельности продукта творчества.

Причем эти этапы не всегда последовательны — они очень тесно взаимосвязаны, но любой из них может иметь различную протяженность во времени, иногда довольно долгую. Но очевидно одно: мыслительная деятельность человека, объединяющая логические измышления с воображением, является ядром творческого процесса.

Ученые-физиологи, такие как И.П. Павлов и В.М. Бехтерев, тоже изучали творчество с точки зрения физиологии. В ходе своих наблюдений они подтвердили значимость некоторых творческих процессов, которые проходили при пониженном сознании или в сфере неосознаваемого, но основывали это на уже имеющихся у индивидуума знаниях. Например, таково было объяснение того факта, когда человека «озаряет» и он находит решение будто случайно: во сне или в повседневности, увидев какой-либо аналог.

Это озарение — ни что иное, как результат сложной мозговой деятельности. Но оно приходит не в результате бесконечного прокручивания проблемы в голове, а как раз наоборот: после того как перед мозгом поставлена задача, «загружены» требуемые данные, мозгу нужно дать отдохнуть какое-то время, и нужное решение «всплывет» само по себе. Эта внезапность обусловлена всей умственной деятельностью человека.

Очень важными процессами в творческих поисках являются умение расширять границы своих знаний, умение рассмотреть проблему со всех сторон и находить общее в, казалось бы, различных явлениях.

Вывод напрашивается сам собой: главная составляющая творческого процесса — системность психической деятельности, которая выражается в том, что индивидуум умеет систематизировать получаемую информацию по различным принципам; в том, что он умеет динамично оперировать видоизменяющейся системой получаемых знаний, которая объединяет, казалось бы, не связанные друг с другом явления. Именно эта системность позволяет видоизменять сложившуюся систему знаний в тот момент, когда она вступает в противоречие с новыми данными.

Художественное творчество можно также рассматривать с двух точек зрения:

- психологической;
- философской.

С точки зрения психологии художественное творчество — это процесс, благодаря которому создается нечто новое, и система свойств личности, благодаря которым личность вовлекается в этот процесс.

Философия трактует художественное творчество, как порождающая нечто новое деятельность человека, благодаря которой на основе объективных законов действительности меняется природный и социальный мир, исходя из художественных потребностей человечества.

С любой точки зрения, творчество — это созидательный процесс преобразования старого в новое.

Можно ли назвать художественное творчество полноценным, если у человека возникла прекрасная идея? Нет, этого недостаточно, возникшая идея должна быть воплощена в реальность, должна стать общественным достоянием, доступным для принятия ее другими людьми. Да, художественное творчество является частью его личности, но, чтобы эту часть раскрыть, требуются подходящие условия.

Подводя итоги, если не брать во внимание конечный результат, то понять сущность процесса художественного творчества практически невозможно, ведь существуют различные по полноте совершенства формы. Но тем не менее художественное творчество имеет свои определяющие характеристики:

- создаются новые художественные ценности;
- сочетаются различные, казалось бы, по виду явления;
- реализуется творческий потенциал человека.

Безусловно, творческая энергия человека должна быть направлена на благо развития общества. Поэтому прививать у ребенка ценность мировой культуры, а также культуры своего народа очень важно. Ребенок должен научиться стремиться к совершенству и реализовывать свои идеи, доводя их до конца.

Таким образом, художественное творчество — это ни что иное, как высшая форма самовыражения психической деятельности человека, направленная на создание новых как по замыслу, так и по форме эстетических ценностей, а также реализация творческих сил и способностей человека.

Список литературы:

1. Пономарев, Я.А. Психология творчества [Текст] / Я.А. Пономарев // Тенденции развития психологической науки. М.: Наука, 1988. – 304 с.
2. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. Ташкент. 2018
3. Теплов, Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: Избранные психологические труды [Текст] / Б.М. Теплов. – 2003. – 638 с.

4. Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986.
5. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность [Текст] / Н.С. Лейтес // Семья и школа. – 2008, №9. – 96с.
6. Венгер Л. А. Педагогика способностей. - М., 1973.